

69) Le rêve de Dumuzi – Dans ZA 96 (2006) 1-30, B. Alster a édité quatre nouveaux duplicats du *Rêve de Dumuzi*, ainsi qu’une translittération du texte susien publié par J.-M. Durand dans RA 94 (1990) 137-139. Le lecteur trouvera ici quelques alternatives aux interprétations d’Alster (*infra* A.)¹. Je suis parfaitement conscient que mes propres suggestions compliquent parfois singulièrement la compréhension du texte (laquelle n’a, pour des raisons de place, en général pas été discutée dans le cadre de cette note). Je me suis contenté, dans un premier temps, de décrire ce que je vois (*!* ce que Mme Mittermayer voit). Particulièrement dans le cas de compositions bien connues ou de *topoi* que l’on croit retrouver, il n’est pas toujours facile de résister à la tentation d’éliminer à coups de points d’exclamation toute variation, mais les résultats obtenus résistent rarement à l’épreuve du temps².

Dur. (Durand, *loc. cit.*)

Ll. 10 sq. : ʾia₂^{1?}-x¹, ʾu^{1?}-x¹ (A. ʾia₂¹, u-ʾkam(?)¹).

L. 14 : Ma soi-disant lecture i-še-eš (citée par Alster p. 22) repose sur une mésinterprétation de mon manuscrit. Il y a naturellement une lacune après -eš.

L. 17 : im-bu-lu-ḥA-šu-[...] est certainement un sandhi pour im-bu-lu-uh₂ u₃-sa₂-[ga(-am₃)] ; vu -šu- au lieu de -sa₂-, qui ne peut guère s’expliquer que par un phénomène d’harmonie vocalique, je n’excluais pas -ku₆-šu-.

L. 18 : šu bi-iš-[x] est une graphie non-standard de šu bi₂(-in)-saga₁₁ (/bišga/ v.s.) ; pour la lecture šu saga₁₁ (pas šu gur₁₀), v. en dernier lieu P. Attinger, ZA 95 (2005) 253.

L. 58 : La copie a u₃-ʾgub¹(-)-kara₂-an-ʾde¹ (A. u₃-ʾgub¹(-)-ba-an-de), où -b/-kara₂ semble recouvrir ba-ra-ou ba-da-.

L. 59 : Malgré la collation d’A. Cavigneaux, je n’excluais pas ḡulla-tur-ʾra¹ (A. gal₅-la₂-i*-ʾta(?)¹). — šu ge₂ = šu ge₁₇ me semble envisageable (A. šu-gur ; sens?).

L. “60b” (Dur. rev. 19)³ : im-me-ʾx-e¹-[de(?)¹] (comp. l. 57).

L. 62 : [ge(?)¹-d]a-**pa**-na-a (copie -d]a-ʾba-na¹-a) repose sur une collation d’A. Cavigneaux (e-mail de W. Sallaberger du 2.9.06 ; astérisque omis p. 12).

L. 64 : **si**-ki-ir sur collation d’A. Cavigneaux (e-mail de W. Sallaberger du 2.9.06 ; astérisque omis p. 12). — nu-mu-un-ʾti za¹-[...] (ʾza¹-[...] pour an-za-am).

LA₁ (photos pp. 4 sq. et sur le site internet <http://cdli.ucla.edu/P247867>).

L. 60 : ʾdnin-ninni₄l-UŠ[?] mušen-e⁴ (A. ʾdnin-ninna₂l-ta-e ; comp. toutefois le -ta de la l. suivante).

L. 61 : am₃-mi-re-e₃-de₃⁵ (comp. l. 63 ; A. am₃-mi-re-e₁₁-e₁₁).

L. 63 : am₃-mi-re-e₃-de₃ (A. am₃-mi-re-e₃-e₃).

L. 64 : i-TUŠ.TUŠ (A. i₃-dur₂-dur₂).

L. 69 : ḡešbulug₂ (aussi dans la version standard ; A. ḡišbulug).

L. 74 : sa²-zu (A. ʾša₃l-zu ; C.M. ne tranche pas). — u₃-mu-x-sub₆ ⁶ (A. u₃-mu-ne₂-ʾhur¹).

L. 75 : tu₉-zu (TUG₂ clair aussi dans W, C’ et J’) ; Alster propose bid₃-zu⁷.

LA₂ (photos pp. 6 sq. et sur le site internet <http://cdli.ucla.edu/P247868>). Ce texte, qui contient les lignes 20-40 (séquence 36-39-40-37)⁸, n’a pas été utilisé par Alster. Je ne relève que les variantes non attestées dans d’autres duplicats.

L. 25 : ma-mu₂-ḡu₁₀.

Ll. 27 sqq. : C’est le premier texte à avoir régulièrement le datif de la 1^{re} singulier “attendu” (ma-), et non pas ma-ra- (où l’on voit en général une contamination par les ll. 44 sqq.).

L. 27 : ^uNUMUN₂ ma-zi-ʾzi-i¹ ^uNUMUN₂ ma-mu₂-[mu₂].

L. 28 : ma-an-ʾsag₃-x¹.

L. 29 : ma-an-bad-re₆.

L. 30 : ma-ab-zi-ʾzi¹.

L. 33 : la₂^{1?}-a-ḡa₂.

L. 34 : ʾba¹-an-de₂.

L. 35 : ʾdnin-ʾninni₄¹ mušen-ʾta¹-e ḡa₂ udu-ka sila₄ ʾšu ba-ni-in¹-[ti] (lecture du complexe verbal pas assurée).

L. 36 : [sur₂]-ʾdu₃^{mušen} ge-dab₄-x-x⁹-ka buru₅^{mušen} šu ba-ni-in-ti¹ (lecture due en partie à C.M. ; complexe verbal pas assuré).

L. 37 : <ba/ma->an-SUD₄-e.

L. 38 : Omise.

L. 40 : ʾamaš¹ lil₂-la₂ x-du₃.

MS 3322 (photo sur le site internet <http://cdli.ucla.edu/P252263>).

L. 27 : ma-ra-an-zi-ga.

L. 29 : ma-ra-ba-bad-re₆ (A. ma-ra-bad-de₆).

L. 32 : ʾšakir₃¹ et ku₃ me semblent certains.

L. 34 : La photo a [ḡ]ešma-IGI/+X (C.M.¹⁰) ; ma-ḥulu pour ma-nu-ḡu₁₀ serait pour le moins surprenant!

(A. $\text{g}^{\text{is}}\text{ma-nu-}\hat{\text{g}}\text{u}_{10}$). — $\text{u}_2\text{-gu ba-da-a[n-de}_2\text{]}$.

MS 3305 (photo sur le site internet <http://cdli.ucla.edu/P252246>).

L. 74 : C.M. a copié les signes lus par Alster]-f mu-e-ne₂-hur¹ ; l'interprétation la moins invraisemblable me semble être]-f mu-x-su/zu-ub¹², qui serait parallèle au $\text{u}_3\text{-mu-x-sub}_6^2$ de LA₁.

L. 75 : $\text{u}_3\text{-mu-ne}_2^2\text{-f x}^1$ (A. $\text{u}_3\text{-mu-ne}_2\text{-f hur}^1$).

L. 78 : Pas de lacune avant du₆-da (ligne en retrait).

L. 79 : Le signe précédant am₃- n'est ni -ge₁₇ ni -ga. — am₃-ma-f da¹⁷¹-DU (A. am₃-ma-f DU¹.DU).

L. 80 : $\hat{\text{g}}^{\text{e}}\text{m}[\text{a}_2\text{-gur}_8 \text{ i}_7\text{-da am}_3\text{-f ma}^1\text{-da}^{12}\text{-DU}$ (A. [(traces)...] f id₂¹-da am₃-ma-f DU¹.DU).

L. 81 : Début de la ligne $\hat{\text{g}}\text{e}\hat{\text{s}}\text{-f}\hat{\text{s}}\text{u}^2\text{-a-ka}^1$.

L. 83 : f e₃²-da¹ (A. DU(?).DU). — $\hat{\text{s}}\text{ar}_2\text{-re-a}$ (A. $\hat{\text{s}}\text{ar}_2\text{-ra-a}$).

Ll. 84 sq. : Séquence 85-84-86 ; si je ne me trompe, Alster a accolé la fin de 85 au début de 84 (et inversement).

L. 84 : [x] f x-x¹-da-x-an-pa₃ (C.M. ; A. f gu₂ mu¹-un-da-an-gid₂).

L. 85 : f x-x¹-DU₇-du₁₂-du₁₂ (C.M.) // f dBU/SUD¹-du₃-du₃-e (W) (A. f x x gig¹ KIN-ni¹¹). — La fin de la ligne (après AB-sur-ra) ne m'est pas claire.

Ll. "85a-88" : Je ne vois pas de raison de remettre en cause la première reconstruction d'Alster (Mesop. 1 [1972] 62) : l.86 seulement dans R ; l. 87 Q, R, W, X et MS 3305 :15 ("85a") ; l. 88 Q, R, W et MS 3305 :16. En d'autres termes, MS 3305 :15 sq. ("85a-86") est parallèle aux ll. 87-88 de l'édition d'Alster de 1972 (maintenant "86-87").

L. 87 (A. 85a et 86) : MS 3305 AB-sur-ra¹² ma-la¹²- $\hat{\text{g}}\text{u}_{10}$ ¹³ m[u-u]n-pa₃-f de₃¹-[x] // mu-f pa₃¹⁷¹-[...] ou mu- $\hat{\text{s}}\text{i-f x}^1\text{-[...]}$ (W) // [m]u-un- $\hat{\text{s}}\text{i-f x}^1\text{-[...]}$ (R [comp. la l. suivante]).

L. 88 (A. 86 [MS 3305 :16] et 87) : MS 3305 f gu₂ x-da¹ $\hat{\text{g}}\text{e}_{26}\text{-e mu-un-}\hat{\text{s}}\text{i-f x}^{14}\text{-[...]}$ (A. [x x] f NIM(?)¹ ma-la-< $\hat{\text{g}}\text{u}_{10}$ > mu-un-...) // mu-un- $\hat{\text{s}}\text{i-f x}^1\text{-[...]}$ (Q) // f mu¹[(x)]-f $\hat{\text{s}}\text{i-in}^1\text{-[...]}$ (R) // f mu¹-ni-f in¹- $\hat{\text{s}}\text{i/p}[\text{a}_3 \text{ ...}]$ (W).

L. 89 : i¹²-im-me-e[r₄-...] (A. im-me [...]).

L. 90 : [(i-i)]m²-f me²-er₁₄¹-r[e-...] (A. ... re₇ ...).

L. 94 : g[a]-a[n²-šub] (A. ga-šub).

L. 94a (comp. 106a) : du₆-suba² (ZA.MUŠ₂²)-ka¹⁵ ga-an-f šub ki¹- $\hat{\text{g}}\text{u}_{10}$ [...] (A. ki-za-bala sa $\hat{\text{g}}$ ga-an-šub x- $\hat{\text{g}}\text{u}_{10}$...).

L. 94b (comp. 106b) : edin bad₃-dab₆/dub-bur₂-ra-f ke₄²¹ ga-an-š[ub ...] (A. edin bad₃-f dub¹ nu-mu(?) -ra-dug₄-ga nu-m[u-x x]).

L. 95 : u₄ ki-zu u₄¹⁶ pa₃-de₆-ne-a ur-z[u ...] (A. u₄ ki-zu ab(! *written like* ba)-pa₃-de₆-ne-a).

L. 98 : še $\hat{\text{g}}\text{a}_2\text{-a mu-de}_5\text{-ge-na-ba gu}_5\text{-[li ...]}$ (A. du₁₀-sa (*written as* $\hat{\text{g}}\text{a}_2$)-a mu-ri-ge na-ba ku-li ...).

Ll. 98a-100 (A. 99-101a) : La reconstruction de ces lignes est délicate. J'admets que MS 3305 :27 est une ligne supplémentaire (98a ; pas dans Z et b), et que MS 3305 :28-30 est parallèle aux ll. 99-101 (A. 100-101a).

L. 98a : f d¹dumu¹-zi še $\hat{\text{g}}\text{a}_2\text{-a mu-f x(x)}^1\text{-[...]}$ (A. f d¹dumu¹-zi du₁₀ sa (*written as* $\hat{\text{g}}\text{a}_2$)-a- $\hat{\text{g}}\text{u}_{10}$ DU ...).

L. 99 : MS 3305 [gu₅]-f li¹ gu₅-li [...] // [...g]u₅²-li (Z) // [...gu₅-li]² du₁₀-sa (b).

L. 100 : MS 3305 [x x (x)] f x¹-gin₇ [...] // [x]-f x-gin₇ na¹-[...] (Z) // [...] -TUKU-nam (b).

L. 101 : MS 3305 [...] f KA/SAG¹ u₄ sa $\hat{\text{g}}$ MAŠ(-)f x¹(-)[...] (A. [...] f a(?)¹ KA zabar [x x x x(?)]) // [...] f x¹(-) x-a-ta (b ; [ma]š₂ u₅¹²-a-ta est envisageable) ; les traces en V sont illisibles.

L. 106a (comp. 94a) : du₆-suba² (ZA.MUŠ₂²) x x ga-an-f šub¹ traces [...] (A. f ki¹ za-<ba>-la na-zu ga-an-f šub¹ (traces?)...).

L. 106b (comp. 94b) : edin bad₃-dab₆/dub-bur₂-ra-f ge₁₈²¹ traces [...] (A. edin-e bad₃-dub-bur₂-ra f NE¹ f x¹... (traces?)...).

L. 107 : na-pa₃² -zu u₄ f pa₃-x-NE¹⁷ (A. na-U₃-zu u₄-pa₃-de₃-NE).

L. 109 : ur-gi₇ nam-f en-na-zu¹ (A. ur-gi₇ ur f nam-en-na-zu).

L. 110 : mu-un²- $\hat{\text{s}}\text{i-er}_{14}\text{-re- traces}$ (A. mu-un(?) -di-re^{7re}-[...] ... (traces) ...).

L. 115 [...] d]u₁₀-ge f tu₉² nu²¹- traces (A. [ur₂ dam] ni $\hat{\text{g}}_2\text{-<dug}_3\text{->ge f nu-si-ge(?) -me-eš}^1$).

L. 122 : Je ne vois pas min-am₃.

L. 123 : f x x x¹-ma gu₄-f da¹ gu₂-b[a ...] (A. f x x x (*like* ki ?)¹ num-f U $\hat{\text{H}}$ +ME¹ gu₂-ba [la₂-a]).

L. 124 : mu-un-f er₁₄¹-[...] (comp. l. 126 ; A.mu-un- $\hat{\text{s}}\text{i-[re}_7^{\text{re}}\text{-eš}]$).

L. 125 : f sa $\hat{\text{g}}$ kud¹-[a/da] ur-ra (A. f sa $\hat{\text{g}}$ kud-a¹ ur₃-ra ; C.M. ne tranche pas entre ur et ur₃).

L. 128 : [...] -am₃ mu-un¹²-f er₁₄¹-re-f eš¹ (A. [...] min-am₃ mu-A-NA(*sic!*)-re^{7re}-eš).

L. 130 : mu-ni-in-dab₅-f x¹-[x] (A. nam-mu-ni-dab₅-be₂-ne).

Ll. 131 sq. : -g[i²-de₃] (A. -gi-de₃).

1. Mme Catherine Mittermayer a lu une version préliminaire de cette note et m'a fait nombre de suggestions (*infra* C.M.) ; qu'elle trouve ici l'expression de ma reconnaissance. Pour le système de translittération adopté, cf. P. Attinger dans C. Mittermayer, *Altbabylonische Zeichenliste der sumerisch-literarischen Texte* (OBO Sonderband, 2006).

2. Un exemple parmi d'autres : UET 6,75 :5 a été régulièrement lu ni $\hat{\text{g}}_2\text{-me-}\hat{\text{g}}\text{ar su}_3^1\text{-ga}$ (Å.W. Sjöberg, AfO 24 [1973] 45 ad 102 ; P. Attinger, Mél. Wilcke 34 et n. 84 ; M. Jaques, AOAT 332, 213 n. 457), alors que la copie a clairement (!) ni $\hat{\text{g}}_2\text{-me-$

ġar-bi sa-ga (courtoisie P. Delnero).

3. Remplace la l. 61 de la version standard.
4. Pour cette variante possible, comp. J' (BM 113234), qui a clairement -UŠ- (pas -ta-).
5. Erasures entre -e₃- et -de₃.
6. MS 3305 a peut-être [...]ʿmu-x-su/zu-ub²¹ (v. *infra ad loc.*).
7. Cette lecture doit reposer partiellement sur l'interprétation du complexe verbal en MS 3305 (u₃-mu-ne₂-ʿhur¹), laquelle est toutefois sujette à caution.
8. Et non pas "[o]bv. = ca. 40-ca. 58, rev. = 60, 61 (? not clearly identified), one line illegible from photograph, 64 (2nd half), 66" (p. 3).
9. Pas -ba-an/na- (C.M.).
10. Qui n'exclut pas que x = ġal₂.
11. Alster envisage p. 26 ʿBU-x¹GI^G-du₃(!)-du₃(!).
12. De même probablement dans W et X (pas ad-ġar-ra).
13. Clair sur la photo.
14. Ou mu-un-ʿpa₃ʿ[...] (C.M.).
15. Pour la séquence a-ra-li/du₆-suba/bad₃-tibira, cf. InBil. 2-4 et 158-160.
16. Comp. Q et 107 J'.
17. ʿx¹ ≠ NE (C.M.).

Pascal ATTINGER (06-09-2006) pascal.atteringer@arch.unibe.ch
Seftigenstr. 42, CH 3007-BERNE (Suisse)

70) Watriš, lecture akkadienne de SI.BI? – Dans un article récent, M. Tanret et K. De Graef ont repris l'examen du versement supplémentaire qu'on trouve dans les contrats de vente paléo-babyloniens tardifs, décrit comme SI.BI (M. Tanret & K. De Graef, « Puzzling with Numbers. The Late Old Babylonian SI.BI Clause », *Afo* 50, 2003/04, p. 56-80, à compléter par ma note « À nouveau la clause SI.BI », *NABU* 2005/71 et la réponse de M. Tanret, « Chain, chain, chain : on a close reading of YOS XIII, 95, slaves and animals », *NABU* 2005/72). Leur étude n'a pas repris le problème de la lecture akkadienne de SI.BI, qu'ils traduisent par « its additional (payment) » (*Afo* 50, p. 56), considérant donc le BI comme un possessif inanimé, renvoyant implicitement à la chose vendue (cf. San Nicolò, *Schlussklauseln*, p. 16, *CAD A/2*, p. 502a atru 2.b et C. Wilcke, *WO* 8, p. 264).

La lecture akkadienne de SI.BI pourrait figurer dans un texte juridique de Mari publié en 1982 ; mais le lien entre ce document « archaïque » et les contrats paléo-babyloniens tardifs n'a pas encore été fait et c'est seulement aujourd'hui que cette possibilité m'apparaît. Il s'agit de M.10556 (J.-M. Durand, « Sumérien et Akkadien en pays amorite, I. Un document juridique archaïque de Mari », *MARI* 1, 1982, p. 79-89). On trouve comme clause relative au prix versé pour le champ qui fait l'objet de la vente : (7) *iš šī-mi-šu* (8) *12 ġn kù-babbar i-dī-šum* (9) *ú wa-at-rī-iš* (10) *1 qa i-giš e[re]n* (11) *i-dī-šum* « (11) Il lui a donné (7) pour son prix complet (8) 12 sicles d'argent (9) et en supplément (10) 1 litre d'huile (parfumée au) cèdre ».

Le supplément ici versé par l'acquéreur au vendeur, bien qu'étant en nature, correspond aux suppléments en argent des contrats paléo-babyloniens tardifs (pour le passage de dons en nature à des versements en argent, voir mon étude « Le "royaume de Hana" : textes et histoire », *RA* 96, 2002, p. 61-92, spéc. p. 89). Le fait que l'on ait par deux fois le verbe *nadānum* n'affaiblit pas le parallèle : il existe des contrats OB tardifs où le verbe est par deux fois *šaḡalum* (C. Wilcke, *WO* 8, p. 263) au lieu de prix + *šaḡalum* et SI.BI + *šakānum*.

Si l'on admet l'équivalence SI.BI // *watriš*, on doit en déduire que le BI de SI.BI serait en réalité une terminaison adverbiale (cf. P. Attinger, *Eléments de linguistique sumérienne*, Fribourg & Göttingen, 1993, p. 168-169). P. Attinger a indiqué que les adverbes en -bi sont « exclusivement dérivés d'adjectifs », mais il a noté deux exceptions. Dans la mesure où on a SI.BI et non DIRI.BI, la dérivation semble ici faite sur une forme par économie, SI.BI devenant *watrum*. L'adverbe *watriš* correspondrait à ce que les contrats de vente néo-babyloniens notent *kī atri* ou *kī pī atar* (*CAD A/2*, p. 502 atru 2.C 1').

On note d'ailleurs des cas où SI.BI est construit comme un substantif (*qá-du* SI.BI en BE VI/1 105 : 16 ; *a-na* SI.BI en YOS 13 166 : 9 [C. Wilcke, *WO* 8, p. 264]) ou suivi par un possessif (SI.BI-ša en TCL I 147 : 14 ; SI.BI-šu-nu en BIN 7 198 : 19 [C. Wilcke, *WO* 8, p. 264]). Il est possible que SI.BI ait fini par être considéré comme un idéogramme « figé » à lire *watrum*, comme le montrerait la graphie *wa-at-ra-am* de *AbB* VI 31 : 9 (cf. C. Wilcke, *WO* 8, p. 265 ; pour l'analyse de SI.BI comme un substantif masculin, cf. C. Wilcke *WO* 9, p. 209).

Dominique CHARPIN (13-09-2006)
14, rue des Sources F-92160 ANTONY

71) Kuzāzum/mazzāzum – eine Zwischenbilanz – Am 31. August war Frau Dr. Béatrice André-Salvini so freundlich, mir ihre Kollation von TCL 20, 91 : 11 mitzuteilen : Das Zeichen KU ist völlig eindeutig, nichts fehlt – die Kopie ist also richtig. Besonders nett von ihr war es, mir in dieser E-Mail auch ein Photo der Vorderseite dieses Textes mitzuschicken – besten Dank.